
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СУЖДЕНИЕ БУХГАЛТЕРА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Людмила МАСЬКО, к.э.н., доцент

ludamasko@mail.ru

ORCID: 0000-0003-3823-1886

Полоцкий государственный университет, Республика Беларусь

CZU: 005.93:628.4:657.47

DOI: 10.5281/zenodo.6786336

Abstract. *The issues of applying the professional judgment of an accountant in the formation of environmental indicators of accounting (financial) statements in the context of reforming the accounting of the Republic of Belarus and the context of sustainable development of the country are studied. Particular attention is paid to the relationship between the quality of accounting (financial) statements and the professional judgment of an accountant. The impact that the professional judgment of an accountant can have on the indicators of this reporting in the conditions of insufficiently complete regulatory legal regulation of the procedure for reflecting environmental indicators in the accounting system is revealed.*

Key words: *accounting (financial) reporting, professional judgment of an accountant, accounting policy, environmental performance, quality of financial reporting*

В Республике Беларусь необходимость реформирования системы бухгалтерского учета предопределяет интеграцию экологических показателей в целостную систему, позволяющую сформировать достоверную информационную базу с целью принятия своевременных решений по эффективному управлению природоохранной деятельностью и рациональным природопользованием. Национальная стратегия устойчивого социально – экономического развития Республики Беларусь предусматривает переход к эффективному функционированию экономики страны в условиях его экологизации. Это обуславливает формирование экологического подхода и к бухгалтерскому учету. В связи с этим особую практическую значимость приобретают аспекты теоретического обоснования и разработки практических рекомендаций применения профессионального суждения бухгалтера при формировании

экологических показателей финансовой отчетности в соответствии с требованиями современных условий хозяйствования.

В системе бухгалтерского учета профессиональное суждение бухгалтера приобретает все большее значение, поскольку увеличивается количество хозяйственных операций, в которых надо уметь его применить. Например, в статье 9 п. 5 Закона о бухгалтерском учете Республики Беларусь указано, что если в отношении конкретных хозяйственных операций, активов, обязательств, собственного капитала, доходов, расходов организации в законодательстве не установлен порядок их отражения в бухгалтерском учете и отчетности, такой порядок разрабатывается организацией самостоятельно с применением профессионального суждения исходя из требований законодательства. По нашему мнению, в условиях недостаточно полного нормативного правового регулирования порядка отражения экологических показателей в системе бухгалтерского учета профессиональное суждение бухгалтера способно оказать достаточно существенное влияние на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности. Так, например, по результатам изучения учетно-аналитического обеспечения природоохранной деятельности субъектов хозяйствования Республики Беларусь нами выявлено отсутствие законодательных норм, регулирующих порядок отражения на счетах бухгалтерского учета и формах отчетности данных о природоохранной деятельности. Следовательно, подтверждается вывод о том, что субъекты хозяйствования не формируют в учете отдельную необходимую информацию о природоохранной деятельности, так как данное требование не закреплено законодательно. Это не способствует формированию в системе бухгалтерского учета необходимой информации и не позволяет принимать своевременные управленческие решения по охране окружающей среды.

Важно подчеркнуть, что в современных условиях реформирования бухгалтерского учета Республики Беларусь и контексте устойчивого развития страны применению профессионального суждения бухгалтера при формировании экологических показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности необходимо уделять особое внимание, т.к. на наш взгляд, взаимосвязь качества показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности и профессионального суждения бухгалтера достаточно существенна.

Считаем, что профессиональное суждение бухгалтера не должно выступать средством устранения пробелов нормативных правовых актов. По нашему мнению, профессиональное суждение должно применяться только тогда, когда отражаются специфические хозяйственные операции деятельности конкретной организации, которые невозможно регламентировать нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету в полном объеме. Предлагаемые нами дополнения «Учетной политики» организации организаций Республики Беларусь, обобщают изменения в системе счетов бухгалтерского учета и формах бухгалтерской отчетности, позволяют формировать в системе бухгалтерского учета необходимую и полную информацию по экологическим показателям с целью управления и принятия своевременных решений в области осуществляемых организацией природопользования и природоохранной деятельности. По нашему мнению, профессиональное суждение бухгалтера - это базис «Учетной политики» организации, способный оказать существенное влияние на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности, в условиях недостаточно полного нормативного правового регулирования порядка отражения экологических показателей в системе бухгалтерского учета.